

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

AVTOMOBIL CHORAK QISMINI MSC-ADAMS VA MATLAB/SIMULINK DASTURLARI YORDAMIDA MODELLASHTIRISH

Jumaniyazov Xamdani Jumyozovich

katta o'qituvchi, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

hamdambek87@gmail.com

Annotasiya. Maqolada MSC ADAMS® va MATLAB/SIMULINK® dasturlari yordamida avtomobil osmasi modelini loyihalash ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari, bitta hamda ikkita erkinlik darajasiga ega bo'lgan tebranuvchi tizim modellari uchun uyg'otuvchi tashqi kuch ta'sirida vertikal o'q bo'yicha ko'chish grafigi o'zaro taqqoslangan.

Kalit so'zlar: Avtomobil osmasi, loyihalash, ko'chish, algoritmi, xavfsiz harakatlanish, MSC ADAMS, MATLAB/SIMULINK®, CAD/CAE.

Transport vositasidagi asosiy mummolalar xavfsiz harakatlanish va harakatlanish qulayligini o'rganish orqali paydo bo'ladi. Transport vositalarida vibrasiyalar turli yo'llar orqali hosil bo'ladi jumladan, harakatlanish vaqtida yo'l profillari notekisligidan keladigan turtkilardir. Harakatlanish qulayligini va xavfsiz harakatlanish samaradorligini oshirishni yagona yo'li bu avtomobillarning osma mexanizmlarini takomillashtirishdan iborat. Hozirgi kunda vibrasiyalarni so'ndirishda avtomatik boshqariladigan osma mexanizmlaridan foydalanilmoqda. Osma mexanizmining asosiy vazifasi avtomobilning ravon harakatlanishini ta'minlashdan iborat. Xususan, bu mexanizmining turli ish sharoitlari tortish va tormozlash dinamikasi, yonilg'i tejamkorligi, boshqariluvchanligi, turg'unligi, yurish ravonligi, harakat xavfsizligi, avtomobilning komfort ko'rsatkichlarini yaxshilashda o'rni beqiyosdir. Bundan tashqari osma notekis yo'ldan harakat davrida kuzovni ortiqcha tebratmasdan harakatlanishi, avtomobil yurish ravonligi, haydovchi va yo'lovchining charchashini kamaytiradi. Osma mexanizmining ish jarayoni murakkab kompleks tizim sifatida qaraladi va uning harakatini o'rganish va tahlil etishda quyidagi modellardan foydalaniladi [1,2]:

1. Bitta erkinlik darajasiga ega bo'lgan tebranuvchi tizim
2. Ikkita erkinlik darajasiga ega bo'lgan tebranuvchi tizim (Avtomobil chorak qismi modeli)
3. To'rtta erkinlik darajasiga ega bo'lgan tebranuvchi tizim (Avtomobil yarmi modeli)

Yettita erkinlik darajasiga ega bo'lgan tebranuvchi tizim (To'liq avtomobil modeli).

Dastlabki ikki modelning (bitta va ikkita erkinlik darajasiga bo'lgan tebranuvchi tizim modeli) afzalligi ularni matematik ifodalash va tahlil qilish o'ta qulay va oson. Avtomobil yarmi uchun olingan modelda old va orqa g'ildiraklar bo'yicha tahlil qilish, avtomobil kuzovining bo'ylama yoki ko'ndalang tebranishini tahlil qilish imkoniyati mavjud. To'liq avtomobil modelida esa yuqoridagi keltirilgan omillardan tashqari avtomobilning og'irlik markazi atrofida og'ishi (ko'chishi) ni ham tahlil qilish mumkin. To'liq avtomobil modelida odam butun tana qismiga ta'sir qiladigan tebranishlarni halqaro standartlarga mos kelishi bo'yicha kuzovda hosil bo'ladigan tebranishlarni batafsil baholash imkoniyati mavjud.

Ikkita erkinlik darajasiga ega bo'lgan tebranuvchi tizimni modellashtirish uchun avtomobil chorak qismi uchun yaratilgan modelni tahlil etaylik.

1-rasm. Avtomobil chorak qismi uchun erkin harakatlanvchi modelning sxematik tasvirlanishi

Bunda 1-rasmda keltirilgan avtomobil chorak qismi modelidan foydalanib, vertikal harakat tenglamasini keltirib chiqaramiz. Quyida passiv avtomobil chorak qismining harakatlanish matematik ifodasi keltirilgan 1 va 2-tenglamalarda keltirilgan [3].

$$\begin{cases} m_1 \ddot{z}_1 = -c_1(\dot{z}_1 - \dot{z}_2) - k_1(z_1 - z_2) \\ m_2 \ddot{z}_2 = c_1(\dot{z}_1 - \dot{z}_2) + k_1(z_1 - z_2) - c_2(\dot{w} - \dot{z}_2) + k_2(w - z_2) \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \ddot{z}_1 = \frac{-c_1(\dot{z}_1 - \dot{z}_2) - k_1(z_1 - z_2)}{m_1} \\ \ddot{z}_2 = \frac{c_1(\dot{z}_1 - \dot{z}_2) + k_1(z_1 - z_2) - c_2(\dot{w} - \dot{z}_2) + k_2(w - z_2)}{m_2} \end{cases} \quad (2)$$

Avtomobil chorak qismi modeli parametrlari. 1-jadval

m_1 (kg)	Osma massasi	2500
m_2 (kg)	Shina massasi	320
k_1 (N/m)	Osmaning bikirlik koeffitsiyenti	80,000
k_2 (N/m)	Shinaning bikirlik koeffitsiyenti	500,000
c_1 (N*s/m)	Osmaning so'ndiruvchi koeffitsiyenti	350
c_2 (N*s/m)	Shinaning so'ndiruvchi koeffitsiyenti	15,020
$z_{1,2}$ (mm)	Kuzov yoki shinaning ko'chishi	-

1-jadvalda keltirilgan parametrlardan foydalangan holda MSC-ADAMS dasturida kompyuterda taxlil etish modeli yaratiladi va bu model ikkita massadan iborat. Bu massalar o'z o'rnida avtomobil kuzovi (yuqori qismi) va shinasini (pastki qismi) ifoda etadi hamda bir-biriga purjina va amortizator orqali orqali bog'langan [4,5]. MSC-ADAMS dasturida yaratilgan avtomobil chorak qismi fizik modeli 2-rasmda keltirilgan. Yaratilgan fizik modelning dinamik harakatini ko'rish uchun uni MSC-ADAMS SIMULINK fayllarini yaratamiz.

2-rasm. Avtomobil chorak qismi modelining MSC-ADAMS dasturidagi fizik hamda SIMULINK modellari

Yuqoridagi keltirilgan modellarni harakatga (simulate) keltirish uchun MATLAB/Simulink da yaratilgan modelga 5000 N uyg'otuvchi (step signal) qadamlı signal beramiz va har ikki modelni uchun m_1 massasining z_1 -vaqt bo'yicha bir hil masofaga ko'chishi (m) grafisini olamiz (3-rasm).

3-rasm. Avtomobil chorak qismi modelining MATLAB/Simulink va ADAMS dasturlardagi grafigi

Hulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, MSC-ADAMS dasturiy paketi muhandislik sohasida uchraydigan dinamik masalalarni yechishda juda ham qulay. Bu dastur orqali harakatlanuvchi qismlarni dinamik tahlillarini jumladan, mexanik tizimlarga tashqi kuch va yuklanishlar ta'sir qilganda shu tizimlarning harakat o'zgarishini kuzatish, uni optimizatsiya qilish va boshqarish imkoniyati mavjud. Yuqoridagi 2 ta erkinlik darajasiga ega bo'lgan purjina-massa-amortizator tizimining MATLAB/Simulink va MSC-ADAMS modellari yaratildi hamda tashqi kuch ($F_{\text{top}} = 5000\text{N}$) ta'sir etgan holdagi shu modellarning bir hil vaqt ichida vertikal ko'chishi (0.14 m) aniqlandi (3-rasm).

Grafikdan ko'rinib turibdiki, MSC-ADAMS da yaratilgan modelni boshqa dasturlar orqali ishga tushirish va uning harakatini o'rganish mumkin balki, uni avtomatik ravishda ichida MATLAB/Simulink orqali boshqarish imkonini ham mavjud. Bu bizning keyingi ilmiy tadqiqot masalamiz bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Eshkabilov, S., Jumaniyazov, H., Riskaliev, D. (2019). Simulation and Analysis of Passive vs. Magneto-Rheological Suspension and Seat Dampers. In: , et al. Advances in Design, Simulation and Manufacturing. DSMIE 2018. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93587-4_28
2. К.Р.Кутлимуратов. Автомобилнинг ҳаракат вақтидаги комфортлик даражасини баҳолаш алгоритими. VIII-Кон металлургия комплекси: Ютуқлар, муаммолар ва

- ривожланиш истиқболлари VIII-ҳалқаро илмий-техникавий анжуман. Навои, Ўзбекистон. 2015й.
3. А.Çakan, “Active Vibration Control in Road Vehicle Suspension System”, Graduate School of Natural Sciences of Selçuk University, Master Thesis, (2013). Убайдуллаев , Г. К., Жуманиязов, Х. Ж., & Эргашев , Н. Т. у. (2022). Отклонение геометрических показателей поверхностей деталей при их обработке. research and education, 1(9), 298–302.
4. Shermukhamedov, A. A., Ergashev, N. T. ugli, & Jumaniyazov, H. J. (2022). Katta hajmli kuzovlari almashinuvchi traktor tirkamalari tormoz tizimi tadqiqotlari tahlili. international conference dedicated to the role and importance of innovative education in the 21st century, 1(8), 176–180.

3-SHO‘BA. "SHAHAR TRANSPORTI VA YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI"		
86.	<i>Мансуров Я.М., -</i> ФОРМИРОВАНИЯ МЕТРОУЗЛОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ	343-346
87.	<i>А.Т.Хотамов, М.А. Туронов -</i> ШАҲАРЛАРДАГИ ОЧИҚ АВТОМОБИЛЬ САҚЛАШ ЖОЙЛАРИДА АВТОМОБИЛЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ	347-351
88.	Nazirov Baxtiyor O‘ktamjon o‘g‘li, Salimova Barno Djamalovna, - AVTOMOBIL YO‘LLARIDA BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLAR (THAY MISOLIDA)	352-355
89.	<i>О.К.Хушвақтов, А.Х.О‘роқов,</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI O‘LCHASH VA BAHOLASHNING MAVJUD USULLARI	356-360
90.	<i>Asatov Nurmuxammad Abdunazarovich, Kosimov Turaboy -</i> ZAMONAVIY SHAHAR AVTOMOBIL YULLARINI MAXSUS ANDOZA YORDAMIDA LOYIHALASHNING AMALIY YECHIMLARI (SAMARQAND SHAXRI MISOLIDA).	360-364
91.	<i>Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abdixoliqov Jamshid Abdixalil o‘g‘li,</i> SHAHAR JAMOAT AVTOTRANSPORTI XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	365-368
92.	<i>Beknazarov M.B., Boynazarov M.M,-</i> SAMARQAND VILOYATI KO‘CHALARI VA AVTOMOBIL YO‘LLARINI ZAMONAVIY KO‘KALAMZORLASHTIRISH	369-371
93.	<i>Quromboyev Suxrob Yo‘ldosh o‘g‘li, Ashurova Maxfuza Ikramboyevna</i> URGANCH SHAHRIDA AVTOMOBILLAR TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL QILISHNING DOLZARB MASALALARI	372-373
94.	<i>А.Х.О‘роқов. О.К.Хушвақтов, -</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI TRANSPORT OQIMINING HARAKAT TEZLIGIGA TA‘SIRINI TADQIQ QILISH.	374-377
95.	Mirzahidova Ozoda Mirabdullaevna- MONITORING AND DIAGNOSIS OF GROUND PATH AND SURFACE	378-381
96.	<i>Бузруков Закирë Саттиходжаевич, Д.Кодирова, Н.Худоёрва, Х.Каримжонов.</i> СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ	382-386
97.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich, Raximov Abduaziz teachers, Atabekova Dinara Nasim kizi, master, Abdugafforov Abdulaziz, -</i> EXPANSION AND DEVELOPMENT OF ROAD NETWORKS (FOR EXAMPLE, THE INTERSECTION OF M. ULUGBEK AND GAGARIN STREETS)	387-391
98.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Мухаммаджанов Фарход Фуркатович Мустафокулов Миркомил Рустам ўгли -</i> ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК	392-396
99.	<i>А.Т. Хотамов, Sh.A. Axmedov., S.B. Bo‘ronov-</i> TURAR JOY HUDUDIDA AVTOMOBIL TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL ETISH MASALALARI	397-400
100.	Jumaniyazov Xamdani Jumyozovich - AVTOMOBIL CHORAK QISMINI MSC-ADAMS VA MATLAB/SIMULINK DASTURLARI YORDAMIDA MODELLASHTIRISH	401-404
101.	<i>F.A. Abdixalilov , E.Q. Xaytimbetov.-</i> SHAHAR KO‘CHA-YO‘LLARIDAGI AVTOTRANSPORT HARAKAT JADALLIGI VA TARKIBINI HISOBLASH	405-408